

ABORDAREA COCURRICULARĂ DIN PERSPECTIVA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR

- LUCIA CEPRAGA -

Academia de Studii Economice din Moldova

CZU: 378.214

DOI: 10.5281/zenodo.6873884

Continuing and multi-faceted education is an imperative in a rapidly changing modern society. The socio-economic situation gives priority to the social role of education in an era of digitalization and outlines new perspectives for human development, oriented towards new strategies, curricular approaches, directions and teaching technologies. There is a growing interest in higher education for various reasons, which also leads to educational reforms and new curricular approaches. The university co-curricular approach will lead to obtaining a sustainable, quality education, developing to the students the necessary professional competencies, for an efficient professional insertion.

Cuvinte-cheie: educație, rolul social al educației, reforme educaționale, cocurriculum, abordare cocurriculară, competențe profesionale, învățământ dual

Keywords: education, the social role of education, educational reforms, cocurriculum, cocurricular approach, professional competencies, dual education

În societatea modernă, educația a devenit un imperativ atât din perspectiva abordării individuale, cât și la nivel statal, chiar global. Pornind de la ideea că educația e o dimensiune fundamentală în activitățile umane, putem afirma cu toată certitudinea că domeniul educației reprezintă o prioritate a societății, iar rolul social al acesteia este unul considerabil.

Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, marile state industriale erau axate pe ideea că progresul tehnico-științific va conduce la soluționarea problemelor stringente ale societății și, respectiv, a individului în parte. Astăzi ne-am convins că evoluția vertiginoasă a forțelor de producție nu și-au atins pe deplin scopul de a asigura un nivel favorabil al bunăstării și calității vieții a oamenilor. Mai mult, dezvoltarea tehnico-științifică se remarcă și printr-un impact negativ asupra societății globale, materializat în criza ecologică la nivel mondial, fapt ce a condus la o amenințare tot mai pronunțată asupra ecosistemului uman. Afectarea habitatului uman conduce la dezvoltarea unui individ absorbit de tehnologiile informaționale, acerb, pe alocuri caustic, și, tot mai frecvent, lipsit de valorile general-umane.

Prezenta conjunctură reprezintă un motiv în plus de a da prioritate rolului social al educației într-o eră a digitalizării și conturează noi perspective de dezvoltare a omenirii, orientate spre noi strategii, abordări curriculare, direcții și tehnologii didactice. Viitorul societății este în dependență directă de calitatea și productivitatea cunoștințelor achiziționate de generația mileniului trei. Iar un lucru fundamental ce trebuie de remarcat și de *conștientizat* este *atitudinea față de educație* care reclamă imperios transformări atât la nivel de state, cât și la nivel mondial întru salvagardarea lumii. Or, astăzi, educația nu mai trebuie privită ca o activitate a unui minister de resort, ci se cere a fi

implementată ca o strategie de securitate națională. „În ultimul deceniu, lumea și-a schimbat atitudinea față de toate tipurile de educație. Educația, în special învățământul superior, este privită ca principalul factor de conducere al progresului social și economic. Motivul pentru o astfel de atenție constă în înțelegerea faptului că cea mai importantă valoare și capital fix al societății moderne este o persoană capabilă să caute și să stăpânească noi cunoștințe și să ia decizii non-standard.” [5]

În societatea modernă deținerea unui set de cunoștințe nu mai constituie o premisă pentru o carieră de succes în viitor. Se impune tot mai pregnant dexteritatea de a aplica depozitul de cunoștințe, valorificarea practică a potențialului enciclopedic în situații imprevizibile, lucru demonstrat și de situația pandemică, unde a dominat inteligența socială și adaptarea situațională. Abilitățile organizatorice, managementul timpului, colaborarea în grup, ierarhizarea sarcinilor, asumarea responsabilităților, inteligența socială sunt pilonii de sprijin ai cunoașterii în consolidarea unei educații moderne.

Astfel, cele menționate supra, converg spre ideea că „depășirea crizei civilizației, în rezolvarea celor mai acute probleme globale ale omenirii, un rol uriaș ar trebui să îl joace educația.”[6] Iar o strategie educațională propice transformărilor actuale va contribui la evoluția societății și îmbunătățirea modului de viață.

Deși paradoxal la prima vedere, totuși, într-o societate consumeristă și mult prea materialistă, rolul dominant în crearea bogăției trebuie să aparțină capitalului uman. Dezvoltarea nivelului intelectual al populației reclamă modificarea cerințelor pentru educație în vederea formării unor angajați intelectuali, inovatori, capabili să facă față unei noi faze în evoluția civilizației, mai exact, civilizația informațională. Or, una din condițiile dezvoltării unei economii inovatoare sunt resursele intelectuale, adică sistemul de învățământ și baza științifică, îmbinate armonios cu *idee*, recunoscută drept resursa unei economii inovatoare. În tendința de a face față economiei inovatoare țările dezvoltate, dar și mai puțin dezvoltate, au efectuat, într-o măsură mai mare sau mai mică, reforme ale sistemelor naționale de învățământ, în anumite cazuri, investind resurse financiare uriașe în ele.

Un interes sporit s-a manifestat față de învățământul superior din varia motive, fie pentru a face față evoluției tehnologice sporite, cum ar fi în țările înalt dezvoltate, fie pentru a spori numărul persoanelor cu studii superioare, de exemplu: „în condițiile în care statele membre UE și-au stabilit ca obiectiv creșterea la 45% a procentului populației UE cu vârsta între 25 și 34 de ani cu studii superioare complete până în 2030, cel mai scăzut procent al populației care deține diplome în învățământul terțiar se înregistrează în România (25%), Italia (29%), Ungaria (31%), Bulgaria și Cehia (ambele cu 33%), iar cel mai ridicat în Luxemburg (61%), Irlanda și Cipru (ambele cu 58%), Lituania (56%) și Olanda (52%).”[10], fie pentru a se racorda la cerințele educaționale înaintate de UE, după cum este și cazul Republicii Moldova etc. „Transformările operate în ultimii ani în

domeniul învățământului superior, declanșate în mod firesc din nevoia de schimbare, au ajuns tot mai mult să fie regândite din perspectiva compatibilității sistemului național de formare profesională cu cel european, dar și a integrării educaționale – treaptă necesară în integrarea politică, economică, valorică etc.”. [1,p.5] Astfel, reformele educaționale învățământului superior au dobândit statut de politică de stat, deoarece „statele au început să conștientizeze că nivelul de învățământ superior dintr-o țară determină dezvoltarea ei viitoare. În conformitate cu această politică, în primul rând, au fost rezolvate probleme legate de creșterea contingentului de studenți și a numărului de universități. În acest sens, se mai spune despre calitatea cunoștințelor, noile funcții ale învățământului superior, creșterea cantitativă a informației și răspândirea noilor tehnologii informaționale.”[6]

În condițiile în care tot mai mulți oameni vorbesc despre criza globală a educației, despre faptul că actualele sisteme educaționale nu mai fac față situației, nu mai dezvoltă capital uman creator, care să corespundă nevoilor pieței muncii, nevoilor societății, reformele educaționale sunt iminente. Iar faptul că subiectul *crizei în educație*, inclusiv în învățământul superior, a „transbordat” din comunitatea academică în comunitatea politică, adică de la literatura științifică la documentele și politicile oficiale, declarațiile politicienilor, îi demonstrează prioritatea și chiar imperativitatea.

„În ultimii ani, sistemul educațional din Republica Moldova a trecut prin mai multe reforme, care au avut drept scop modernizarea învățământului, crearea condițiilor pentru valorificarea potențialului maxim al fiecărui copil, dezvoltarea liberă, armonioasă a omului și formarea personalității creative, care se poate adapta la condițiile în schimbare ale vieții.” [3, p. 3]

Conștientizarea necesității de a interveni cu reforme educaționale în RM se confirmă și prin implementarea proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” (PRIM), un împrumut investițional specific, finanțat de Banca Mondială, realizat în perioada aprilie 2013 – decembrie 2022, care are drept obiectiv „consolidarea calității educației și conducerea spre un sector al educației mai eficient.” [11]

De iure, educația în RM a constituit mereu o preocupare prioritară a statului, de facto, ecosistemul educațional din RM se confruntă cu numeroase probleme de ordin calitativ, cauzate de factorii economic, demografic, politic etc.

De remarcat că în vederea asigurării unui spațiu educațional favorabil dezvoltării multilaterale a individului s-au întreprins anumite reforme educaționale, inclusiv curriculare, menite să conducă la crearea unui mediu de socializare a unei persoane, care să-l transforme într-o personalitate, care să-i ofere un anumit nivel de educație, inteligență și cultură etc.

Evoluția reformei curriculare în învățământul din Republica Moldova poate fi reflectată prin prisma următoarelor etape:

1989-1993 - *schimbarea structurii sistemului de învățământ*

1994-1997 - *trecerea la o nouă paradigmă educațională*

1997-2003 - *elaborarea curriculumului*

2003-2010 – *acumularea experienței privind îmbunătățirea calității curriculumului național*

2010-2014 – *modernizarea curriculumului*

2019-2020 - *dezvoltarea curriculumului modernizat*

Potrivit cercetătorului Văideanu G., „Curriculumul este considerat „un concept și un mod de a realiza învățarea.” [1, p.21] În acest sens, universitățile au misiunea fundamentală de a identifica cel mai pertinent mod „de a realiza învățarea” care să corespundă nevoilor societății moderne. Menționăm că „la baza actualei concepții a învățământului superior, sunt plasate următoarele principii:

- Principiul utilizării/ valorificării structurilor internaționale/ regionale existente, a cadrului normativ și experienței practice;
- Principiul receptivității învățământului la problematica socioeconomică;
- Principiul constituirii unității în baza diversității;
- Principiul deschiderii și flexibilității;
- Principiul tendinței accentuării caracterului prospectiv al educației în contextul schimbărilor permanente din societate.” [4, p.69]

Pornind de la principiile enunțate, în opinia noastră, în sistemul învățământului universitar se conturează o nouă abordare curriculară, una cocurriculară. În unele sisteme de învățământ, precum SUA, Singapore, Franța etc. abordarea cocurriculară, preponderent etalată în învățământul preuniversitar, presupune un șir de activități, programe și experiențe de învățare care completează, într-un fel, programa academică, adică experiențe care sunt conectate la sau oglindesc programa academică.

În Singapore, spre exemplu, activitatea cocurriculară, cunoscută anterior drept activitate extracurriculară, este o activitate non-academică pe care toți elevii trebuie să o desfășoare ca parte a educației lor.

Analizând termenul tot mai frecvent atestat, *cocurriculum*, considerăm necesar, a veni cu precizarea că este un termen format din prefixul *co-* „element de compunere însemnând „împreună cu”,” [7] și lexemul *curriculum* (s.n.). Astfel, nu considerăm rațional a utiliza termenul *cocurriculum* pentru activități nonformale, separate de cursurile academice, activități ce nu oferă posibilitatea de a obține credite academice.

Noțiunea de *cocurriculum* ne duce cu gândul, mai curând la învățământul dual, care în republica Moldova „este o formă alternativă în cadrul sistemului de învățământ profesional tehnic și se organizează prin acordarea instruirii teoretice și a celei practice în cadrul instituției de învățământ

profesional tehnic și al agentului economic, cu utilizarea mijloacelor acestuia, în vederea obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe.”[8] Relevanța prefixului *co-* din termenul *cocurriculum* o putem ușor deduce și din reflecții precum cele ale Cristinei Gheorghe, consultant pentru învățământul dual, care afirmă că „formă de învățământ dual fără agent economic nu există...”[9]

Astăzi, când angajatorii reclamă absolvenților instituțiilor de învățământ superior abilități practice sporite, o reconceptualizare curriculară în învățământul universitar din Republica Moldova din perspectiva abordării *cocurriculare* este mai mult decât necesară. Abordarea *cocurriculară* în învățământul universitar, spre deosebire de învățământul dual din învățământul profesional tehnic, în ce ne privește, presupune dezvoltarea abilităților practice prin sporirea gradului de cercetare științifică. Astfel, partenerii din mediul real al economiei naționale s-ar regăsi implicați mai activ și în procesul de învățare prin cercetare. Indiscutabil, oricare agent economic va urmări și beneficiile pe care le poate avea în rezultatul colaborării cu mediul academic, cu universitățile partenere din RM. Plusvaloarea unei asemenea colaborări o vedem în identificarea și soluționarea problemelor de afaceri în domeniul de afaceri al agentului economic, grație implicării comunității academice universitare, a cercetătorilor și studenților din universitatea parteneră.

Sensul oricărei formări sau pregătiri este fundamentat cognitiv și structurat triadic. Din această perspectivă impactul abordării *cocurriculare* în sistemul de învățământ universitar va viza valorificarea a cel puțin trei elemente: economia (*resursele*), personologia (*dezvoltarea continuă aziologică și praxiologică a individului*) și educologia (*eficientizarea procesului și serviciilor educaționale*).

Abordarea *cocurriculară*, în viziunea noastră va conduce la obținerea unei educații sustenabile, de calitate, dezvoltându-le studenților competențele profesionale necesare, pentru ca ulterior, la locul de muncă, să le aplice, să le actualizeze și să le adapteze perfect la soluționarea problemelor din varii domenii.

La rândul lor, factorii de decizie se cere să conștientizeze că țara nu se va dezvolta fără specialiști cu studii superioare, prin urmare, statul să impuls dezvoltării și sprijinirii universităților. Iar abordarea *cocurriculară* în învățământul superior, după cum l-am expus, oferă perspective pentru dezvoltarea de noi direcții în științe și îmbunătățirea industriilor individuale.

Reforme serioase din țară prevăd schimbări globale în structura educației și, ca urmare, apar anumite dificultăți. Toate îmbunătățirile din economie, cultură, management, politică, presupun schimbări obligatorii în pregătirea viitorilor specialiști, pentru activitatea lor de succes în cercetare și îmbunătățirea realizărilor științifice.

Existența și dezvoltarea societății moderne necesită profesioniști dezvoltați intelectual, activi și întreprinzători.

Referințe bibliografice:

1. GHERȘTEGA, T. *Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituționale: Monografie.* – Chișinău, 2018, p. 5.
2. GUȚU, VI. Curriculum universitar din perspectiva continuității și interconexiunii dintre ciclurile învățământului superior. // *STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE* , 2016, nr.5(95) Seria „Științe ale educației” ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 p.3-11
3. *Implementarea reformei structurale în învățământ. Raport tematic.* – Chișinău, 2012, p. 3
4. PARHOMENCO, L. *Evoluția paradigmei învățământului superior în context European.* Teza de doctor. Chișinău, 2019, p. 69
5. <https://chrome-effect.ru/ro/plastic-panels/rol-vysshego-obrazovaniya-v-sovremennoi-civilizacii-kratko-rol-i/>
6. <https://metalbiz.ru/ro/cutting/rol-vysshego-obrazovaniya-v-razvitii-sovremennoi-civilizacii-novaya-rol-vysshego-obrazovaniya-v-epohu.html>
7. <https://dexonline.ro/definitie/co/definitii>
8. <https://chamber.md/invatamant-dual/>
9. <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/ce-avantaje-are-invatamantul-dual-816404>
10. https://www.economica.net/romania-pe-ultimul-loc-in-ue-la-procentul-cetatenilor-cu-varsta-intre-25-si-34-de-ani-cu-studii-superioare-complete_518877.html
11. <https://mecc.gov.md/ro/content/proiectul-reforma-invatamantului-moldova-0>
12. <https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7227>